

**ADAPTASI DIGITALISASI PEMBELAJARAN DALAM IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA TERAPAN DI RA AL-ISLAM 2
PUCANGSAWIT SURAKARTA : DALAM PERSPEKTIF GURU PAI
PROPOSAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Nirmala Erya Vania

NIM: 1000533

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QOLAM**

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Nirmala Erya Vania

NIM : 222301114

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Starta I (S1)

Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Adaptasi Digitalisasi Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Terapan di RA Al-Islam 2 Pucangsawit Surakarta : Dalam Perspektif Guru PAI

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau

Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:

Oleh Dewan Penguji,

Ketua STAI Darrul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs, H. Abdurrahim, MA

Abdul Rohman, M.Pd

NIDN: 8909720021

NIDN: 8977720021

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN DAN BIMBINGAN PENGUJI

Nama : Nirmala Erya Vania
NIM : 222301114
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Adaptasi Digitalisasi Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Terapan di RA Al-Islam 2 Pucangsawit Surakarta : Dalam Perspektif Guru PAI

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:

Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

Penguji I

Penguji II

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama : Nirmala Erya Vania
NIM :1000533
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Adaptasi Digitalisasi Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Terapan di RA Al-Islam 2 Pucangsawit Surakarta : Dalam Perspektif Guru PAI

Menyatakan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **“ADAPTASI DIGITALISASI PEMBELAJARAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA TERAPAN DI RA AL-ISLAM 2 PUCANGSAWIT SURAKARTA : DALAM PERSPEKTIF GURU PAI”** adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darrul Qalam Tangerang.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Surakarta, 28 Maret 2026

Yang membuat pernyataan

Nirmala Erya Vania

NIM: 222301114

MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kesempatan yang Allah Subhanahu Wata'ala berikan, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu ayahanda Aji Priyono dan Ibunda Erna Tri Rejeki yang tiada henti mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tak terbatas, serta memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adek-adekku, yang selalu memberikan dukungan dan memberi semangat di saat saya merasa jenuh dengan revisi.
3. Saudariku Annisa Aamalya Azhar, terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah, canda tawa dan menemani dalam pembuatan skripsi ini hingga larut malam. Kamu yang membuat proses ini tak pernah sepi. Semoga skripsi ini membawa manfaat dan pahala bagi kita semua.
4. Semua guru dan staff RA Al-Islam 2 Pucangsawit, serta seluruh guru IGRA yang memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Safwa University of Indonesia.
6. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN DAN BIMBINGAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEABSAGAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	6
A. Tinjauan Pustaka	6
1. Adaptasi Dalam Pendidikan.....	6
a. Pengertian Adaptasi	6
b. Adaptasi Guru Terhadap Perubahan	7
c. Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi Guru	8
d. Indikator Adaptasi Guru dalam Digitalisasi Pembelajaran	9
2. Digitalisasi Pembelajaran.....	10
a. Pengertian Digitalisasi Pembelajaran	10

b.	Urgensi Digitalisasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	11
c.	Bentuk Digitalisasi Pembelajaran.....	12
d.	Manfaat Digitalisasi Pembelajaran	12
e.	Tantangan Digitalisasi Pembelajaran	13
f.	Kompetensi Digital Guru	13
3.	Kurikulum Merdeka	14
a.	Pengertian Kurikulum Merdeka	14
b.	Tujuan Kurikulum Merdeka	15
c.	Karakteristik Kurikulum Merdeka.....	15
d.	Struktur Kurikulum Merdeka	16
e.	Implementasi Kurikulum Merdeka.....	16
4.	Pendidikan Agama Islam (PAI) di RA.....	17
a.	Pengertian Pendidikan Agama Islam	17
b.	Tujuan PAI di RA	17
c.	Fungsi PAI di RA.....	17
d.	Karakteristik Peserta Didik RA	18
e.	Strategi Pembelajaran PAI pada Anak Usia Dini	18
5.	Perspektif Guru PAI.....	18
a.	Pengertian Perspektif	18
b.	Guru sebagai Agen Perubahan	19
c.	Perspektif Guru PAI terhadap Digitalisasi Kurikulum Merdeka	20
B.	Kerangka Berpikir	21
BAB III.....		23
METODE PENELITIAN		23
A.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
B.	Metode Penelitian.....	23
1.	Jenis Penelitian	23
2.	Sumber Data.....	24
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.	Observasi.....	24

2. Wawancara	25
3. Dokumentasi	25
D. Teknik Analisis Data	25
DAFTAR PUSTAKA.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama di lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam seperti Raudhatul Athfal (RA). RA Al-Islam 2 Pucangsawit Surakarta, yang berfungsi sebagai institut pendidikan diniyah Islam, memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter anak-anak usia dini (4-6 tahun) melalui nilai-nilai religius, etika, dan sosial. Akan tetapi, dalam konteks sosial dan budaya yang sedang berlangsung, sektor pendidikan sedang menghadapi perubahan signifikan akibat kemajuan teknologi digital dan modifikasi kurikulum nasional.

Sedangkan fenomena digitalisasi pembelajaran telah menjadi tren global pasca-pandemi COVID-19, di mana teknologi digital diintegrasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas Pendidikan. Digitalisasi pendidikan sendiri merupakan pendayagunaan teknologi sebagai aspek dalam system pembelajaran, mulai dari metode pembelajaran, kurikulum bahkan juga mencakup sistem administrasi pendidikan. Saat ini, perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar pada inovasi dunia Pendidikan (Cristiana, 2021).

Di Indonesia, transformasi ini tercermin dalam Kurikulum Merdeka, yang dirilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud) pada 2021. Kurikulum Merdeka dirancang lebih fleksibel, jam Pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam satu tahun, kemudian lebih focus pada materi yang esensial, artinya capaian pembelajaran di atur per fase bukan pertahun serta memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan karakteristik peserta didik dan aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik secara mandiri termasuk ditingkat pendidikan Raudhatul Athfal (Damayanti *et al.*, 2023).

Di RA Al-Islam 2 Pucangsawit Surakarta, upaya untuk mengadaptasi digitalisasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka menjadi tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Berdasarkan pernyataan diatas jelas bahwa suksesnya penerapan Kurikulum Merdeka di Raudhatul Athfal bergantung pada peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Namun dalam penerapan Merdeka belajar di sekolah mengalami beberapa kendala seperti masih kurangnya pemahaman guru terkait penerapan konsep Merdeka belajar ini sehingga menghambat proses dalam menerapkan Merdeka belajar, dengan kurangnya pemahaman guru maka akan menghasilkan proses Merdeka belajar yang tidak tercapai dengan sepenuhnya tujuan dari konsep Merdeka belajar ini (Batusangkar, 2023). Di RA Al-Islam 2, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menghadapi dilema dalam mengintegrasikan pendekatan pengajaran tradisonal dengan kemajuan teknologi digital. Tantangan ini berpotensi menurunkan efektivitas proses belajar- mengajar apabila tidak dikelola secara optimal. Isu ini menjadi semakin krusial, mengingat peran vital Pendidikan agama dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik di era digital.

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif segar terkait metode yang diterapkan oleh guru PAI dalam mengantisipasi transisi ini, serta menekankan wajibnya pembinaan professional dan program pelatihan yang relevan. Penelitian ini tidak hanya memberi wawasan baru, tetapi juga memberi sumbangsih orisinal pada pengembangan pengetahuan, terutama dalam domain Pendidikan agama di era digital.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam latar belakang, hingga dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Para guru di RA Al-Islam 2 Pucangsawit Surakarta belum sepenuhnya memahami konsep dan tujuan dari Kurikulum Merdeka, yang menjadi sebuah tantangan dalam penerapan strategi pengajaran yang tepat.

2. Keterbatasan pelatihan dalam hal digitalisasi untuk menghubungkan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran dapat mengurangi efektivitas dalam pengajaran.
3. Tenaga pengajar mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke perangkat teknologi, yang bisa menjadi penghalang untuk menerapkan pendekatan instruksional yang berbasis digital.
4. Beberapa guru mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan cara pembelajaran dari kurikulum 2013, yang menghambat inovasi dan penyesuaian yang diperlukan dalam konteks digital.
5. Metode penilaian yang masih menggunakan pendekatan tradisional tidak sesuai dengan tujuan Kurikulum Merdeka, sehingga mengurangi keakuratan dalam mengukur hasil belajar siswa.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi dan adanya keterbatasan sumber daya, waktu, serta instrumen penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek berikut:

1. Penelitian dibatasi pada pemahaman pendidik di RA Al-Islam 2 Pucangsawit Surakarta terhadap konsep dan tujuan Kurikulum Merdeka pada anak usia dini.
2. Penelitian ini berfokus pada kemampuan adaptasi guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai pengganti kurikulum 2013, khususnya dalam menghadapi pembelajaran berbasis digital.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada “Adaptasi digitalisasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka terapan di sebuah lembaga yaitu RA Al-Islam 2 Pucangsawit”, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi digitalisasi pembelajaran kurikulum merdeka di RA Al-Islam 2 pucangsawit Surakarta?
2. Apa saja faktor yang menjadi kesenjangan/hambatan dalam adaptasi kurikulum Merdeka berbasis digital?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kemampuan adaptasi guru dalam mengimplementasikan perubahan metode pembelajaran dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka.
2. Mengungkap tantangan yang dihadapi guru PAI dalam mengintegrasikan digitalisasi pembelajaran kurikulum Merdeka di Raudhatul Athfal.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi dan mendeskripsikan strategi adaptasi teknologi yang dilakukan guru pendidikan agama islam secara mendalam

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan rekomendasi bagi guru PAI, pengelola RA, dan pihak terkait untuk meningkatkan implementasi Kurikulum Merdeka Terapan melalui pelatihan digital dan pengembangan materi PAI yang inovatif.

G. Sistematika Penulisan

Adapun system penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, lembar pengesahan, lembar pembimbing, Dekan dan Dewan Penguji, pernyataan keabsahan skripsi, lembar pengesahan abstrak, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan halaman daftar gambar

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab tinjauan pustaka ini meliputi, telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Yakni landasan teori yang berisi tentang konsep digitalisasi pembelajaran, implementasi Kurikulum Merdeka, adaptasi guru terhadap teknologi pendidikan, karakteristik Pendidikan Agama Islam di RA, serta pendekatan kualitatif dalam penelitian pendidikan.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi, metode penelitian, sumber data, pengumpulan data, Teknik analisis data dan pemilihan Lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini terdiri dari Gambaran hasil penelitian dan Analisa. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dimengungkap masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi, bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar Pustaka dan daftar lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Adaptasi Dalam Pendidikan

a. Pengertian Adaptasi

Secara umum, adaptasi merupakan suatu penyesuaian diri terhadap suatu lingkungan baik itu secara internal maupun eksternal. Penyesuaian ini ataupun situasi yang dialami dapat diartikan sebagai bentuk perubahan diri secara pribadi sesuai dengan keadaan yang ada pada lingkungan tersebut, serta dapat juga berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi (Hamdiyah *et al.*, 2022).

Adaptasi sosial merupakan suatu proses dimana kelompok atau individu menyesuaikan perilakunya agar cocok dengan lingkungan sosial (Usman *et al.*, 2021). Menurut Baruadi, Hatu, and Ibrahim (2025) adaptasi sosial mengacu pada kapasitas individu untuk merespons kondisi dan situasisosial secara tepat dan harmonis, serta membangun interaksi sosial yang positif. Dalam proses adaptasi, individu menjalani perjalanan pembelajaran yang melibatkan pemahaman, penafsiran, dan upaya untuk menyelaraskan tindakan mereka dengan keinginan pribadi dan harapan lingkungan mereka.

Penyesuaian dalam ranah pendidikan mengacu pada mekanisme adaptasi yang diimplementasikan oleh staf pengajar, siswa, serta institusi pembelajaran guna menanggapi disrupsi yang muncul dalam ekosistem pendidikan. Disrupsi tersebut dapat mencakup modifikasi silabus, kebijakan instruksional, tuntutan kapabilitas abad ke-21, atau kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dalam lingkup pendidikan masa kini,

upaya adaptasi memegang fungsi esensial untuk menjamin kelangsungan dan mutu dari proses edukasi.

b. Adaptasi Guru Terhadap Perubahan

Perubahan kurikulum merupakan suatu bentuk transformasi system pendidikan yang berlangsung dinamis sebagai respons terhadap tuntutan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan tuntutanglobal. Kurikulum tidak sekedar kumpulan materi pembelajaran, tetapi jguga mencerminkan orientasi tujuan pendidikan dan strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat (Tamba and Rokhimawan, 2025). Dalam system pendidikan, perubahan kurikulum adalah tanda perubahan yang lebih besar karena mempengaruhi semua aspek pendidikan, termasuk struktur pendidikan, metode pengajar guru, penilaian siswa, dan pengembangan keterampilan siswa.

Lebih lanjut, perubahan kurikulum di Indonesia historisnya terjadi dalam beberapa periode, dari masa colonial hingga implementasi Kurikulum Merdeka, yang semuanya dipengaruhi oleh faktor politik, kebijakan nasional, serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap perubahan kurikulum membawa konsekuensi perubahan dalam praktik Pendidikan, sehingga guru dan satuan Pendidikan dituntut untuk menyesuaikan strategi pendekatan pembelajaran (Iskandar, Amelia and Nurfalalah, 2025).

Oleh karena itu, perubahan kurikulum dalam system Pendidikan tidak hanya mengubah materi pembelajaran, tetapi juga mengubah perspektif, struktur pembelajaran, peran guru, dan hasil yang diharapkan. Perubahan kurikulum mencerminkan transformasi system Pendidikan secara keseluruhan yang meningkatkan efektivitas dan hubungan Pendidikan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman.

c. Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi Guru

Menurut Rofi'ah et al. (2024) faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi guru yaitu meliputi :

1) Faktor Internal

- a) Kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka sangat ditentukan oleh faktor internal berupa kompetensi dan pengalaman mengajar. Guru yang kompeten lebih percaya diri dan kreatif dalam menghadapi perubahan, sementara guru dengan pengalaman terbatas serta keterbatasan usia memerlukan pendamping khusus melalui dukungan dan pelatihan agar memiliki Tingkat kesiapan yang setara.
- b) Faktor penting dalam kesiapan guru juga dipengaruhi oleh motivasi internal dan sikap terhadap perubahan. Guru yang memiliki semangat belajar tinggi cenderung lebih adaptif dan inovatif, sementara guru yang kurang termotivasi akan lebih sulit dalam proses adaptasi kurikulum tersebut.
- c) Literasi digital merupakan faktor penentu kesiapan guru, mengingat Kurikulum Merdeka mengintegrasikan teknologi dalam proses mengajar, evaluasi, dan penilaian. Kemampuan teknologi yang baik memudahkan guru meningkatkan kualitas pembelajaran, sementara keterbatasan kompetensi digital akan menjadi hambatan dalam implementasinya.

2) Faktor Eksternal

- a) Dukungan administrasi dan kepemimpinan sekolah sangat penting untuk membuat guru lebih siap menggunakan Kurikulum Merdeka. Administrasi yang efektif dan kepemimpinan yang visioner dapat memotivasi guru dan memudahkan mereka dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, kurangnya dukungan dapat membuat guru merasa terbebani dalam menghadapi kurikulum baru.

- b) Kecukupan sumber daya dan infrastruktur fisik. Cukup sulit diwujudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum baru ini di sekolah tanpa adanya cukup buku, teknologi, dan akses internet.
- c) Pelatihan professional yang terstruktur dan berkelanjutan merupakan keharusan untuk menjalin kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Melalui pengembangan yang, gurur dapat mendalami prinsip kurikulum, menguasai metode pembelajran efektif, dan meningkatkan kompetensi untuk mengatasi berbagai tantangan dikelas.
- d) Kebijakan Pendidikan yang jelas dan system evaluasi yang tepat menjadi peran penting dalam mendukung kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Kebijakan yang mendukung memberikan pedoman yang jelas, sementara system evaluasi yang efektif membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran.

d. Indikator Adaptasi Guru dalam Konteks Digitalisasi Pembelajaran

Pertama, kemampuan guru dalam menggunakan teknologi menjadi indicator dasar dalam adaptasi guru. Tingkat literasi digital guru menentukan seberapa berhasil pembelajaran berbasis teknologi. Seorang guru yang mahir dalam teknologi lebih percaya diri saat mengaplikasin berbagai perangkat dan platform seperti LMS (*Learning Management System*). Sedangkan Tingkat literasi yang rendah dan faktor usia menjadikan guru lebih kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi Pendidikan baru (Azizi, Putra and Saman, 2024)

Kedua, perubahan strategi pembelajaran merupakan wujud nyata adaptasi pedagogis guru. Guru yang adaptif mampu menggunakam media digital dan menerapka pendekatan pembelajaran yang kreatif. Guru tidaak hanya menjadi penyampai

materi, akan tetapi juga menjadi jembatan yang mengembangkan variasi strategi pembelajaran berbasis teknologi (Izmala *et al.*, 2025)

Ketiga, media pembelajaran yang inovatif adalah salah satu tanda utama bahwa guru dapat menyesuaikan materi dengan karakteristik anak didik. Dengan menggunakan teknologi seperti video, gamifikasi e-learning akan meningkatkan motivasi belajar anak. Inovasi digital harus tetap sesuai dengan tahap perkembangan anak dan nilai-nilai moral, terutama untuk anak usia dini (Adawiyah *et al.*, 2026)

Keempat respons terhadap tantangan digital. Guru harus menghadapi tantangan digital seperti kurangnya fasilitas yang memadai atau kebijakan yang berubah-ubah menjadi tolak ukur nyata pada tingkatan adaptasi guru. Kesiapan ini sangat bergantung pada dukungan dari Lembaga sekolah, keikutsertaan dalam pelatihan dan motivasi dari guru itu sendiri serta sikap positif menjadi kunci dari penolakan terhadap inovasi (Anwar, Amin and Akib, 2025).

2. Digitalisasi Pembelajaran

a. Pengertian Digitalisasi Pembelajaran

Digitalisasi merupakan suatu proses yang mengubah dan memanfaatkan banyak analog menjadi teknologi digital. Salah satu pendorong utama digitalisasi adalah kemajuan teknologi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), digitalisasi berarti proses penerapan sistem digital. Digitalisasi juga dapat diartikan sebagai bertambahnya akses terhadap data digital yang dipicu oleh perkembangan dalam hal pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan analisis data digital (Assa and Merentek, 2024).

Menurut Ma'rufah (2022) digitalisasi dalam dunia Pendidikan merupakan kemampuan untuk mengubah semua elemen dan proses dalam Pendidikan menjadi berbagai bentuk digital. Proses digitalisasi mempengaruhi banyak hal dan kepemimpinan yang

bersifat transformasional. Digital dianggap sebagai salah satu Solusi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan Pendidikan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Sutarsih and Haryati (2024) digitalisasi merujuk pada Langkah-langkah memperbaiki mutu Pendidikan. Ini mencakup semua aspek seperti proses belajar, administrasi Pendidikan, komunikasi antara murid, guru, orang tua dan pegawai sekolah, serta pengelolaan institusi Pendidikan. Ide ini meliputi perubahan menyeluruh dari cara mengajar yang tradisional menjadi metode yang lebih interaktif, responsive, dan berfokus pada pemanfaatan teknologi.

b. Urgensi Digitalisasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini

Digitalisasi pendidikan anak usia dini merupakan suatu kebutuhan di era perkembangan teknologi. Transformasi digital tidak hanya mempengaruhi system pendidikan secara umum, akan tetapi juga mengubah pendekatan pembelajaran pada anak usia dini yang menuntut metode lebih interaktif, kreatif dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Berikut beberapa urgensi digitalisasi pada anak usia dini:

1) Digitalisasi mendorong inovasi dalam pembelajaran anak usia dini

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kehadiran PAUD digital menjadikan inovasi pembelajaran berbasis teknologi yang mampu memperkaya pengalaman belajar anak. Tetapi inovasi ini tetap memerlukan pengawasan agar tidak berdampak negative, seperti penggunaa teknologi berlebihan (Hidayati, 2025).

2) Trasformasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman

Teknologi untuk anak usia dini menjadolan srategi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Digitalisasi memungkinkan penggunaan berbagai media pembelajaran yang

kreatid serta menambah pengalaman belajar anak dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan (R, 2026).

3) Penyesuaia pendidikan dengan karakter generasi digital

Anak-anak saat ini tumbuh dilingkungan yang serba teknologi, sehingga pembelajaran perlu disesuaikan agar lebih efisien dan menarik. Hasil pene;itian menunjukkan bahwa memanfaatkan teknologi dalam kurikulum dapat membantu mengembangkan keterampilan berfikir kritis dan kreativitas anak (Sya'adah, Arief and Rehani, 2025).

4) Meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif

Teknologi memungkinkan gurumenggunakan berbagai media seperti video, animasi, dan aplikasi edukatif yang mampu menarik perhatian anak. Menurut penelitian Yusuf & Darmansyah (2025) bahwa penggunaan teknologi digital mampu meningkatkan keterlibatan dan pengalaman belajar anak. Serta teknologi berkontribusi terhadap pengembangan kognitif, sosial dan motorik anak.

c. Bentuk Digitalisasi Pembelajaran

Penggunaan media berbasis audio-visual menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengubah pembelajaran ke dalam bentuk digital di satuan PAUD atau RA. Karena media audio-visual bisa menggabungkan suara dan gambar, yang menjadi daya tarik pada anak. Dengan menggunakan video edukasi, animasi, dan lagu dapat membantu anak-anak mengingat dan memahami dengan lebih mudah.

d. Manfaat Digitalisasi Pembelajaran

Menurut Sutarsih et al., (2024) konsep digitalisasi pembelajaran ini dapat membawa manfaat bagi pendidikan di Indonesia. Manfaat digitalisasi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas, sebagai maksud sekolah memungkinkan aksesibilitas yang mudah terhadap sumber daya pendidikan. Siswa dan guru dapat mengakses berbagai sumber daya dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat yang dilengkapi koneksi internet.
 - 2) Meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu dengan metode pembelajaran yang interaktif, seperti Kahoot, abcd ya dan lainnya. Dengan ini siswa dapat terlibat secara lebih aktif dalam proses pembelajaran.
 - 3) Meningkatkan keterlibatan guru yang lebih efektif. Dengan adanya platform digital dapat memfasilitasi kolaborasi antar guru, sehingga guru dapat saling berbagi ide, sumber daya pendidikan, maupun rencana atau metode pembelajaran yang lebih efektif.
 - 4) Meningkatkan keterlibatan orang tua siswa, ini adalah salah satu aspek penting dalam pendidikan. Orang tua memiliki kewajiban dalam memantau perkembangan pendidikan anak mereka selama masa pembelajaran. Dengan adanya digitalisasi, orang tua dapat lebih aktif terlibat dan mengakses informasi mengenai perkembangan akademis maupun perilaku anak secara real time.
- e. Tantangan Digitalisasi Pembelajaran

Menurut Wiranata et al., (2025) tantangan pendidikan di era digital dapat dilihat melalui beberapa aspek:

- 1) Kesiapan guru dan siswa dalam kompetensi digital
- 2) Infrastruktur dan rendahnya keterampilan guru

Karena kendala yang terjadi sebagian guru belum memiliki kompetensi literasi digital yang memadai, sehingga kesulitan dalam merancang pembelajaran berbasis teknologi secara optimal.

- f. Kompetensi Digital Guru

Kompetensi digital bagi guru dalam pendidikan merupakan kemampuan menyatupadukan komponen fisik atau non-fisik teknologi dalam system pembelajaran untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia supaya menciptakan kesempatan digital dengan penuh kreativitas dan inovasi di dunia pendidikan (Syahid, Hermawan and Dewi, 2022). Salah satu aktivitas penting untuk meningkatkan kompetensi guru adalah dengan mengikuti pelatihan, workshop, bimtek terfokus dan sejenisnya. Semakin banyak guru mengikuti pelatihan, akan meningkatkan kompetensi digital itu sendiri. Selain mengikuti pelatihan, kompetensi digital dapat dilakukan secara mandalam, yaitu belajar mandiri dengan memanfaatkan platform pembelajaran atau youtube untuk mencari tutorial pembelajaran. Dengan belajar mandiri terciptakan cerminan kesadaran diri pada guru, kesadaran ini mempunyai sifat berkelanjutan dan adaptif dengan berbagai perubahan terutama perubahan kurikulum dan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin terdigitalisasi (Habibah, 2022).

3. Kurikulum Merdeka

a. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka dalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah dalam mengubah proses belajar menjadi relevan, mendalam dan menyenangkan. Kurikulum sampai saat ini dari kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode kurikulum merdeka belajar yang telah menyentuh berbagai aspek pendidikan (Daulay *et al.*, 2023).

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran internal yang beragam yang isinya dioptimalkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mempelajari konsep dan membangun kompetensi. Untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa, guru dapat memilih berbagai alat pengajaran (Nasution *et al.*, 2023).

Dasar hukum pelaksanaan kurikulum merdeka adalah Permendikbudristek No.5 Tahun 2022 yakni Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang Pendidikan. SKL menjadi acuan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka (Ariga, 2022).

b. Tujuan Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka belajar mempunyai tujuan utama dalam Pendidikan yaitu untuk mendorong perbaikan kualitas serta pemulihan dari krisis pembelajaran. Kurikulum ini dirancang agar peserta didik mampu mengembangkan kompetensi secara optimal sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kurikulum merdeka bertujuan membentuk kemerdekaan berpikir pada peserta didik sehingga mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memahami, menganalisis, dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Kurikulum ini juga diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan profil yang memiliki karakter kuat, keterampilan, serta penguasaan literasi dan teknologi (Daulay *et al.*, 2023).

Tujuan Kurikulum Merdeka adalah melatih kemerdekaan berpikir peserta didik serta memberi ruang untuk mengembangkan bakat dan minat secara optimal. Kurikulum ini juga bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, relevan dengan perkembangan zaman, serta meringankan beban administratif guru agar lebih fokus pada proses belajar (Khoirurrijal *et al.*, 2022).

c. Karakteristik Kurikulum Merdeka

Karakteristik kurikulum merdeka ditandai dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bersifat

terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, minat serta potensi siswa. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada guru dalam memilih perangkat ajar dan strategi pembelajaran. Selain itu, pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan di luar kelas untuk mendorong kreativitas, keberanian berpendapat, dan kemampuan sosial siswa. Kurikulum merdeka juga mengintegrasikan literasi, keterampilan, sikap, serta penguasaan teknologi dalam proses pembelajaran, serta menekankan penguatan karakter melalui profil pelajar pancasila (Daulay *et al.*, 2023).

d. Struktur Kurikulum Merdeka

Menurut Daulay *et al.* (2023) struktur kurikulum merdeka terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

- 1) Pembelajaran intrakurikuler dilaksanakan secara terdiferensiasi agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk memahami konsep dan memperkuat kompetensi.
- 2) Pembelajaran kokurikuler diwujudkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bersifat interdisipliner dan berfokus pada pengembangan karakter serta kompetensi umum.
- 3) Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat siswa serta disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di satuan Pendidikan.

e. Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi kurikulum merdeka dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari asesmen diagnostic untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan awal peserta didik. Selanjutnya, guru menyusun perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen tersebut. Pada tahap pelaksanaan, guru melakukan pembelajaran yang disertai asesmen formatif untuk memantau perkembangan siswa dan asesmen sumatif untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan

pembelajaran. Pemerintah juga memberikan dukungan dalam implementasinya melalui platform merdeka mengajar, webinar, komunitas belajar, serta opsi penerapan seperti mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagai sesuai kesiapan sekolah (Daulay *et al.*, 2023).

4. Pendidikan Agama Islam (PAI) di RA

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama islam adalah usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar memahami ajaran islam secara menyeluruh, menghayati tujuannya, serta mengamalkan ajaran islam sebagai pedoman hidup (Zulfa and Hakim, 2022).

b. Tujuan PAI di RA

Menurut Zulfa and Hakim (2022) tujuan pendidikan agama islam di RA adalah :

- 1) Mendapatkan pahala amal saleh
- 2) Membentuk akhlak yang baik (akhlakul karimah)
- 3) Membiasakan anak taat kepada Allah dan Rasul-Nya

Menurut Nainggolan, Indah, and Lubis (2023) penerapan nilai-nilai pendidikan islam bertujuan untuk :

- 1) Membentuk karakter anak yang berakhlak mulia
- 2) Menumbuhkan kesadaran spiritual dan pemahaman konsep ketauhidan.
- 3) Mengembangkan moralitas yang tinggi.
- 4) Mendorong perilaku positif seperti empati, berbagi, dan kerja sama.
- 5) Membentuk generasi yang memiliki kesadaran agama dan keterampilan sosial yang baik.

c. Fungsi PAI di RA

Fungsi pendidikan agama islam di RA adalah sebagai sarana penanaman nilai-nilai keislaman sejak usia dini yang meliputi nilai

akidah, ibadah, dan akhlak. Pendidikan Agama Islam berfungsi membentuk karakter religius anak melalui pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa, menghafal Al-Qur'an, serta melaksanakan praktik ibadah. Selain itu, Pendidikan Agama Islam juga berfungsi sebagai pedoman perilaku anak agar terbiasa bersikap sopan, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memiliki akhlakul karimah dalam berinteraksi dengan guru, teman, dan lingkungan sekitarnya (Zulfa and Hakim, 2022).

d. Karakteristik Peserta Didik RA

Karakteristik peserta didik RA adalah anak berada pada masa usia dini yang masih dalam tahap perkembangan awal, sehingga cenderung belajar melalui meniru dan melihat contoh secara langsung. Anak memiliki emosi yang belum stabil dan motivasi belajar yang dapat berubah-ubah. Mereka juga mudah merasa bosan apabila pembelajaran kurang menarik. Selain itu, setiap anak memiliki latar belakang keluarga dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pendekatan pembiasaan, keteladanan, serta pengulangan dalam proses pembelajaran agar nilai-nilai agama dapat tertanam dengan baik dalam diri mereka (Zulfa and Hakim, 2022).

e. Strategi Pembelajaran PAI pada Anak Usia Dini

Menurut Zulfa and Hakim (2022) strategi yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama islam pada anak usia dini yaitu :

- 1) Metode keteladanan.
- 2) Metode pembiasaan.
- 3) Metode sima'i (mendengarkan hafalan melalui audio visual).
- 4) Praktik langsung (shalat, doa, hafalan).
- 5) Evaluasi dan tes hafalan secara rutin.

5. Perspektif Guru PAI

a. Pengertian Perspektif

Beberapa studi pendidikan menegaskan pentingnya memahami perspektif guru karena hal tersebut dapat mempengaruhi cara mereka merespon kebijakan serta mengimplementasikan strategi pembelajaran. Dalam penelitian yang mengkaji pemahaman guru terhadap penerapan model pembelajaran tertentu, perspektif guru diartikan sebagai Gambaran mengenai pemahaman, pengalaman, dan interpretasi mereka terhadap praktik pembelajaran yang sedang dijalani di kelas.

Pengertian ini sejalan dengan studi yang melihat perspektif sebagai sudut pandang yang dibentuk oleh pengalaman dan latar belakang individu dalam mengevaluasi fenomena pendidikan. Perspektif tidak hanya mencerminkan pengetahuan, melainkan juga cara individu menilai situasi atau kebijakan pendidikan yang dihadapi (Sitorus and Diputera, 2025)

b. Guru sebagai Agen Perubahan

Guru memegang tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan yang berkualitas. Guru berperan sebagai manager yang mendesain Pelajaran, mengontrol kompetensi siswa, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Menurut Siregar et al., (2023) guru sebagai agen perubahan (*agent of Change*) mengungkapkan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran mencakup:

- 1) Guru sebagai perencana (*planner*), dalam hal ini guru melakukan persiapan dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
- 2) Guru sebagai pelaksana (*organizer*), dalam hal ini guru selalu menciptakan situasi, memimpin, menggerakkan, dan mengarahkan siswa dalam proses belajar mengajar sesuai dengan rencana sebelumnya, dimana guru bertindak sebagai sumber (*resource person*), konsultan kepemimpinan yang

bijaksana dalam arti demokratis dan humanistic selama proses berlangsung.

- 3) Guru sebagai penilai (evaluator), dalam hal ini guru yang selalu mengumpulkan, menganalisis menafsirkan dan pada akhirnya memberikan pertimbangan (*judgement*) mengenai tingkat keberhasilan proses belajar mengajar, dengan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan, baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produknya.
 - 4) Guru sebagai pembimbing (*teacher counsel*), dalam hal ini guru harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahannya (*remedial teaching*).
- c. Perspektif Guru PAI terhadap Digitalisasi dan Kurikulum Merdeka

Guru mempunyai pandangan sendiri yang benar-benar mempengaruhi bagaimana kebijakan pendidikan berjalan lancar, seperti digitalisasi di kelas atau kurikulum merdeka. Perspektif ini mencakup sikap terhadap perubahan serta pengalaman. Kesiapan guru terhadap system pembelajaran baru juga menjadi aspek penting. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki pandangan yang beragam terhadap implementasi kurikulum merdeka. Menurut Sari et al., (2024) mengungkapkan bahwa Sebagian guru PAI dapat menyambut kurikulum merdeka dengan positif. Karena fleksibilitas dalam pembelajaran, serta dapat membantu pengembangan karakter siswa menjadi lebih optimal. Tetapi masih banyak guru yang merasa ragu dalam menghadapi kurikulum tersebut, salah satu faktor yaitu kesiapan dan keterbatasan. Sebagian menganggap akan menambah beban yang berat serta minimnya dukungan sarana dan pelatihan yang kurang memadai.

Dalam penelitian lain juga membahas persoalan kurikulum merdeka yang cukup membuat guru bingung, terutama saat awal penerapan. Guru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam pembiasaan diri serta ide-ide baru. Misalnya pembelajaran yang berbeda-beda untuk siswa dan pembuatan modul ajar (Faadhilah and Indayati, 2023). Persepsi guru terhadap kurikulum merdeka secara umum lebih ke arah positif, Kurikulum dianggap bisa membuat kelas menjadi lebih seru, fleksibel, terfokus pada anak dan ruang inovasi menjadikan proses pembelajaran bisa disesuaikan sendiri.

Dalam konteks digitalisasi pembelajaran, transformasi teknologi turut memengaruhi praktik mengajar guru. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong guru untuk mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi, seperti penggunaan media digital dan platform pembelajaran daring dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka (Jannah and Sutomo, 2025).

B. KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini tertuju pada perubahan system pendidikan di Indonesia melalui pengenalan kurikulum merdeka di jenjang RA menuntut adanya transformasi dalam proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi digital. Pada pendidikan anak usia dini, perubahan ini memerlukan penyesuaian yang lebih sesuai karena karakteristik peserta didik yang masih berada pada tahap perkembangan awal. Digitalisasi pembelajaran bukan hanya sekedar perubahan alat atau bahan ajar, akan tetapi juga merubah proses dalam mengajar. Guru tidak sekedar menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan juga sebagai fasilitator, mediator, dan innovator dalam proses pembelajaran.

Perspektif guru akan mempengaruhi proses adaptasi guru dalam menghadapi perubahan. Guru yang memiliki pandangan positif cenderung menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat baik, seperti aktif mengikuti pelatihan, mencoba metode pembelajaran berbasis proyek,

memanfaatkan media digital, serta berusaha mengatasi keterbatasan fasilitas. Berikut adalah Kerangka berfikir :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di RA Al-Islam 2 Pucangsawit, Kec. Jebres Kota Surakarta. Tempat ini sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian nantinya. Adapun waktu yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian yaitu di bulan 30 April 2026 hingga 31 Mei 2026.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan penelitian kualitatif, dimana difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu atau pengalaman yang terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam (Yuliani, 2018). Penelitian kualitatif bertujuan menemukan potensi dan masalah, memahami makna dan keunikan obyek yang diteliti, memahami proses dan interaksi sosial, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan kebenaran data (Safarudin, Kustati and Sepriyanti, 2023).

Penelitian Deskriptif sendiri ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik besifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas keterkaitan antar kegiatan (Arneliwati and Nurchayati, 2018).

Sebagaimana yang dikemukakan Waruwu (2024) bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memahami situasi konteks tertentu dengan segala keunikannya, berusaha memahami sifat dari lingkungan

tersebut, makna keberadaan partisipan di lingkungan tersebut, seperti apa lingkungan sosial partisipan, menganalisis dan mengkomunikasikan kepada orang lain untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Dalam penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan suatu penelitian yang mendalam tentang kemajuan digitalisasi kurikulum merdeka di sekolah.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis akan mencari informasi dengan segala fakta dari pengajar RA Al Islam 2 Pucangsawit, dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menarik Kesimpulan. Berdasarkan penelitian Sulung & Muspawi, (2024) ada dua macam sumber data, yaitu:

- a. Sumber data *Primer* adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data primer penelitian ini penulis kumpulkan dari tempat objek penelitian dilakukan, yaitu RA Al-Islam 2 Pucangsawit Surakarta yang meliputi Kepala Sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, guru kelas.
- b. Sumber data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Melalui data pendukung berupa dokumen kurikulum merdeka (modul ajar), RPP, foto kegiatan pembelajaran dan arsip sekolah yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data-data yang valid, untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis melakukan metode dalam mengumpulkan data seperti berikut ini:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden seperti wawancara dan angket, namun dalam observasi dapat digunakan untuk merekam

berbagai fenomena yang terjadi seperti kondisi yang ada secara langsung dan obyektif.

2. Wawancara

Wawancara disebut juga dengan interview yaitu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara berbicara langsung dengan pengajar RA Al-Islam 2 Pucangsawit, melakukan tanya jawab dan memberikan angket kepada responden sebagai bentuk metode pengumpulan data dan informasi.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga tentunya dilakukan melalui pengumpulan dokumentasi yang dimiliki guru RA Al-Islam 2 Pucangsawit Surakarta terutama terkait proses pembelajaran, modul ajar dan rencana pembelajaran.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan kata-kata untuk menjelaskan dan menggambarkan kegiatan dan hasil yang terjadi terhadap guru RA L-Islam 2 Pucangsawit Surakarta.

Teknik ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan secara mendalam proses adaptasi guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Penulis menggunakan kata-kata dan uraian naratif untuk menjelaskna serta menggambarkan secara rinci berbagai aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.

Data yang diperoleh diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis sehingga disederhanakan dalam bentuk kalimat yang baik agar mudah dipahami dan dilihat. Dengan mengumpulkan informasi mengenai adaptasi digitalisasi pembelajaran, implementasi kurikulum merdeka serta perspektif guru PAI di RA Al-Islam 2 Pucangsawit Surakarta.

Analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah memillih dan merangkum informasi penting dari hasil pengumpulan data, kemudian data yang telah diringkas disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang logis. Setelah itu penulis menarik Kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang ada pada data yang telah dianalisis.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penulis berharap dapat memberikan Gambaran yang sesuai, obyektif, dan mendalam tentang adaptasi serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengaplikasikan kurikulum merdeka, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan acuan bagi guru, sekolah, pihak lain yang berkepentingan dalam Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital di Tingkat Raudhatul Athfal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. *et al.* (2026) “GURU DI ERA DIGITAL : MENGAJAR DENGAN INOVASI DAN,” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1), pp. 3–8.
- Anwar, N.M., Amin, S.J. and Akib, M. (2025) “Respons dan Kesiapan Guru Madrasah dalam Menghadapi Transformasi Pembelajaran Berbasis Teknologi : Studi Kualitatif di Madrasah Aliyah DDI Galla Raya Raya Program Studi Pendidikan Agama Islam , Fakultas Pascasarjana , Institut Agama Islam Negeri Pare- Tea,” *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia (JPTI)*, 5(9), pp. 2730–2740.
- Ariga, S. (2022) “Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19 Implementation of the Independent Curriculum After the Covid-19 Pandemic,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), pp. 662–670. Available at: <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety%0AImplementasi>.
- Arneliwati, Z. and Nurchayati, S. (2018) “STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF : PERSEPSI REMAJA TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG,” *Journal Ners Indonesia*, 8(2).
- Assa, N.S. and Merentek, R.M. (2024) “Implementasi Program Peningkatan Kompetensi Guru Menuju Era Digitalisasi Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), pp. 857–864. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13913082>.
- Azizi, M.H., Putra, I.M. and Saman, S. (2024) “Adaptasi Guru terhadap Teknologi Pendidikan di Era Digital : Tantangan dan Peluang,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), pp. 1033–1044.
- Baruadi, M.R.Z., Hatu, R.A. and Ibrahim, R. (2025) “Adaptasi Sosial Bagi Pelaku UMKM : Studi di Kelurahan Buladu , Kecamatan Kota Barat , Kota Gorontalo Social Adaptation for MSME actors : A study in Buladu , West

- City District , Gorontalo City,” *Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), pp. 294–304.
- Batusangkar, S.D.K. (2023) “Kata kunci : kesulitan guru, penerapan, kurikulum merdeka,” 8(1), pp. 19–27.
- Cristiana, E. (2021, May). Digitalisasi pendidikan ditinjau dari perspektif hukum. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 3, pp. 58-66).
- Damayanti, A. T., Pradana, B. E., & Putri, B. P. (2023, August). Literature Review: Problematika Kesiapan Guru Terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka. In *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian* (Vol. 5, pp. 465-471).
- Daulay, M.I. *et al.* (2023) “Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Jenjang PAUD,” *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas (BRUE)*, 9(2), pp. 101–116.
- Faadhilah, N.A. and Indayati, T. (2023) “Analisis Perspektif Guru Terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka,” 6(1), pp. 48–60.
- Fifani, N. A., Safrizal, S., & Fadriati, F. (2023). Analisis kesulitan guru dalam penerapan kurikulum merdeka di SD Kota Batusangkar. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 8(1), 19-27.
- Habibah, M. (2022) “PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIGITAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR DALAM KERANGKA KURIKULUM MERDEKA,” *Journal of Primary Education*, 3(1), pp. 76–89. Available at: <https://doi.org/10.30762/sittah.v3i1.11>.
- Hamdiyah *et al.* (2022) *Pengantar Psikologi kebidanan*. 1st ed. Edited by Oktavianis and R.M. Sahara. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hidayati, N. (2025) “PAUD DIGITAL : INOVASI PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI DI ERA TEKNOLOGI,” *Jurnal Global Scholar: Social and Political Sciences*, 02(02).
- Iskandar, S., Amelia, A. and Nurfalah, S. (2025) “Sejarah Kurikulum di Indonesia :

- Perkembangan dan Perubahan,” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2), pp. 459–467.
- Izmala, A. *et al.* (2025) “PERAN GURU DALAM MENDORONG INOVASI PEMBELAJARAN DI ERA DIGITAL,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), pp. 292–302.
- Jannah, N.I.M. and Sutomo, M. (2025) “Transformasi Inovasi Pembelajaran Digital Guru IPS Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Era Perubahan Digital,” *Journal of education for All (EduFA)*, 3(4), pp. 120–131.
- Khoirurrijal *et al.* (2022) *Pengembangan Kurikulum Merdeka*. 1st ed. Edited by Z.R. Bahar and R. Aqli. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ma’rufah, A. (2022) “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM DIGITALISASI PENDIDIKAN,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1), pp. 17–29.
- Nainggolan, M., Indah, S. and Lubis, A. (2023) “Penerapan Nilai Pendidikan Islam Pada Anak Usia Dini Di RA Ar Rahman Sei Paham Asahan,” *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, 3(5), pp. 4487–4495.
- Nasution, A.F. *et al.* (2023) “Konsep Dan Implementasi Kurikulum Merdeka,” *Competitive: Journal of Education*, 2(3), pp. 201–211.
- R, N. (2026) “Transformasi Pendidikan Anak Usia Dini dalam Menyongsong Era Digital Pembelajaran,” *Jurnal Euforia*, 3(1), pp. 1–11.
- Rofi’ah, A.M. *et al.* (2024) “ANALISIS KESIAPAN GURU DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,” 1(2), pp. 12–25.
- Safarudin, R., Kustati, M. and Sepriyanti, N. (2023) “Penelitian Kualitatif,” *Journal Of Social Science Research*, 3(2), pp. 9680–9694.
- Sari, U.P. *et al.* (2024) “Persepsi Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Dengan Pembelajaran Pai Dan Budi Pekerti,” *Jurnal Pendidikan Indonesia*,

2(2), pp. 2–18.

Siregar, waliyul M. *et al.* (2023) “Peran Guru Penggerak Sebagai Agen Perubahan Pendidikan,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 8(1), pp. 1–8.

Sitorus, V.M. and Diputera, A.M. (2025) “Perspektif Guru Terhadap Pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) Di Tk Se- Kecamatan Medan Tuntungan,” *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(6), pp. 2–9. Available at: <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i6.2248>.

Sulung, U. and Muspawi, M. (2024) “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier,” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), pp. 110–116.

Sutarsih, W. and Haryati, T. (2024) “PERAN DIGITALISASI SEKOLAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN,” *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), pp. 288–295.

Sutarsih, W., Haryati, T. and Wiyono, N. (2024) “PERAN DIGITALISASI SEKOLAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN,” *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), pp. 136–143.

Sya’adah, M., Arief, A. and Rehani (2025) “Pendekatan Inovatif dalam Pengembangan Kurikulum TK dan PAUD di Era Digital,” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 2(1), pp. 724–731.

Syahid, A.A., Hermawan, A.H. and Dewi, L. (2022) “Analisis Kompetensi Digital Guru Sekolah Dasar,” *Jurnal Basicude*, 6(3), pp. 4600–4611.

Tamba, T.M. and Rokhimawan, M.A. (2025) “NAVIGASI PERUBAHAN: DINAMIKA KURIKULUM DALAM KONTEKS PENDIDIKAN DISEKOLAH DASAR GOTI PADANGSIDIMPUAN,” 10(2).

Usman, A. *et al.* (2021) “KEMAMPUAN ADAPTASI SOSIAL ANTAR PENGURUS REMAJA MASJID ‘LAILATUL QADRI’ KELURAHAN

- RABADOMPU TIMUR KOTA BIMA,” *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 8(1), pp. 93–104.
- Waruwu, M. (2024) “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan,” *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), pp. 198–211.
- Wiranata, E. *et al.* (2025) “Tantangan dan Peluang Inovasi Pembelajaran PAI di Era Digitalisasi,” *Jurnal Literasiologi*, 14(3), pp. 1–16.
- Yuliani, W. (2018) “METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING,” 2(2), pp. 83–91. Available at: <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.
- Yusuf, S. and Darmansyah (2025) “Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Anak Usia Dini,” *Journal on Early Childhood*, 8(2), pp. 1034–1040. Available at: <https://doi.org/10.31004/aulad.v8i2.1055>.
- Zulfa, R.S. and Hakim, A. (2022) “Penanaman Nilai Pendidikan Agama Islam pada Anak Usia Dini Melalui Program Hafalan Al- Qur ’ an,” *Jurnal Riset Pendidikan Guru Paud (JRPGP)*, 2(2), pp. 75–80. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrpgp.v2i2.1225>.